

BIOLOGIYA O'QITISHDA DIDAKTIK-KO'RGAZMALI VOSITALARDAN FOYDALANISH VA YARATISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI

Ro'zmatova SH.T

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrası o'qituvchisi

Ashirbayeva Orzigul

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada, biologiya fanini o'qitishda didaktik-qo'rgazmali vositalardan foydalanish va yaratishni takomillashtirish mexanizmi masalasi tahlil qilingan. Unga ko'ra, tizimli-strukturali, tizimli-funksional va boshqa tamoyillar asosida o'rganilgan. Bu kabi ilmiy-pedagogik tamoyillar o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirib boradi. Didaktik-ko'rgazmali qurollarni yasash biologiya fanini to'g'ri tushunishga yordam berishi haqida ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: biologiya, didaktika, ko'rgazmali, tizimli, struktura, pedagogik mahorat, o'quv qurollar, xulosa.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос механизма совершенствования использования и создания дидактико-наглядных средств в преподавании биологических наук. Согласно ему, оно изучается на основе системно-структурного, системно-функционального и других принципов. Такие научно-педагогические принципы формируют творческие способности студентов. Приводятся научные выводы о том, что изготовление дидактически-наглядных пособий способствует пониманию науки биологии.

Ключевые слова: биология, дидактика, наглядность, систематичность, структура, педагогическое мастерство, средства обучения, вывод.

Annotation: In this article, the issue of the mechanism of improving the use and creation of didactic-visual tools in the teaching of biological science is analyzed. According to it, it is studied on the basis of system-structural, system-functional and other principles. Such scientific and pedagogical principles shape the creativity of students. Scientific conclusions are given that making didactic-visual aids helps to understand the science of biology.

Key words: biology, didactics, visual, systematic, structure, pedagogical skill, educational tools, conclusion.

Didaktik-ko'rgazmali vositalarni tasniflashda biz ko'rib chiqqan xususiyatlarini va ularning vazifalarini hisobga olgan holda, o'quv qurollari tizimlarini (komplekslarini) shakllantirish mumkin, ulardan foydalanish o'rganishga yo'naltiriladi. O'quvchilarga o'quv materialining ma'lum mazmuni. Adabiyotlarda ta'kidlanganidek, turli fanlar bo'yicha pedagogik loyihalashda bunday o'quv

qo'llanmalar tizimini shakllantirishda besh guruh tamoyillar aniqlangan: tizimli, ilmiy-pedagogik, ergonomik, tashkiliy-ishlab chiqarish va prognostik .

Bizning fikrimizcha, o'quv qurollari tizimini ishlab chiqishda didaktik materiallarning o'rnini aniqlash muammosini hal qilish tizimli guruhlariga tegishli quyidagi tamoyillarni amalga oshirish sharoitida mumkin:

- maqsadga muvofiqlik, unga ko'ra, ushbu turdagi didaktik materialdan foydalanish o'quv jarayonining umumiy strategiyasiga, uning maqsadlariga, usullariga, shakllariga, qabul qilingan ta'lim konsepsiyasiga mos kelishi kerak, ya'ni ta'lim texnologiyasi elementlari sifatida o'quv qurollariga qo'yiladigan talablarni qondirish;

- tizimli-strukturali, unga ko'ra ushbu turdagi didaktik material butun o'quv qurollari tizimining (kompleks) ishlashini ta'minlaydigan individual xususiyatlarga ega. Ushbu tamoyilni amalga oshirish uchun didaktik material belgilangan tasniflash asoslari bo'yicha tizimli tahlil qilinishi kerak;

- tizimli-funksional, unga ko'ra o'quv jarayonining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ushbu turdagi didaktik materiallarning shaxsiy didaktik maqsadlarga erishishga qaratilgan o'ziga xos funksiyalariga e'tibor qaratish lozim, tizim-kommunikativ, ichki va tashqi tizimlararo aloqalarni amalga oshirish imkoniyatini tavsiflovchi. Ushbu tamoyil asosida didaktik materialning o'rnini aniqlash, qo'yilgan didaktik maqsadlarga erishish uchun boshqa o'quv qurollari bilan birgalikda, ularni o'zaro almashtirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda, uni darsning ma'lum bir bosqichida almashtirishni nazarda tutadi.

Didaktik materialning o'quv qurollari tizimidagi o'rnini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi ilmiy-pedagogik tamoyillar mavjud:

- o'quv qurollari tizimi va uning alohida tarkibiy qismlarining muayyan kursni o'qitish maqsadi, mazmuni, usullari va shakllariga muvofiqligi tamoyili;

- maktab o'quvchilarining mustaqil faoliyatini kuchaytiruvchi va ularning o'z faoliyatini refleksiv nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantiradigan o'quv vositalarini yaratish va ulardan foydalanishda amalga oshiriladigan pedagogik ishlab chiqarish tamoyili;

- o'quvchilarning kognitiv faoliyatida ijobiy motivatsiyani shakllantirishga hissa qo'shadigan xususiyatlar tizimining individual tarkibiy qismlarini, belgilangan maqsadlarga mos keladigan natijaga erishish yo'lida aloqa qilishni nazarda tutadigan motivatsion rag'batlantirish prinsipi.

Ko'rsatilgan prinsiplar guruhlari bilan bog'liq qolgan tamoyillar, bizning fikrimizcha, o'quv qurollari tizimlarining alohida tarkibiy qismlarini bevosita loyihalashda katta ahamiyatga ega va ularga dastlabki talablarni ishlab chiqishda katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, didaktik materialning vazifalarini hisobga olgan holda

va o'quv qurollarini tasniflashda mazmunli yondashuvga rioya qilish, didaktik materialni o'quv qo'llanmasi sifatida ko'rib chiqishda quyidagilar nazarda tutiladi:

✓ didaktik funksiyalariga qarab, u o'quvchilarning turli darajadagi assimilyatsiya (reproduktiv, muammoli, ijodiy va boshqalar) bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga, shuningdek ularni nazorat qilish va tuzatishga qaratilgan bo'lishi mumkin;

✓ texnik ko'rsatkichlarga qarab, u tarqatma va ko'rgazmali bo'lishi mumkin, bu o'z navbatida o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatining tashkiliy shaklining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi;

✓ o'quvchi bilan o'zaro munosabat xarakteriga ko'ra, u interaktiv bo'lishi mumkin, bu esa operativ fikr bildirishni ta'minlovchi tuzilmaviy xususiyatlar bilan bog'liq.

✓ abstraksiya darajasiga (obyektiv, tasviriy, ramziy) qarab, u o'rganilayotgan ob'ektlar yoki hodisalar haqida ma'lumotni, didaktik materialning o'zi va boshqa o'quv qurollari bilan ob'ektiv faoliyat mazmunini ko'rsatishi mumkin;

✓ axborotni idrok etishiga qarab, o'quvchilar o'rganilayotgan ob'ektlar yoki hodisalar, didaktik materialning o'zi va boshqa o'quv vositalari bilan ob'ektiv faoliyat mazmuni to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitish, vizual (amaliy) tashuvchisi bo'lishi mumkin;

✓ amaliy ahamiyatiga ko'ra, u o'rganilayotgan ob'ektlar, hodisalar mazmuni to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin.

✓ O'quv qurollari tizimini (o'quv qurollari to'plamini) yaratish va qo'llashda didaktik materialning o'rnini aniqlashimiz mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalar tizimini qo'llash, texnologik amaliyotni amalga oshirish lozim.

✓ O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limda texnologik yondashuvni amalga oshirish sharoitida didaktik materialdan foydalanish. O'quvchilarga yo'naltirilgan ta'limda texnologik yondashuvni amalga oshirish kontekstida didaktik materialdan foydalanish imkoniyatini asoslash uchun quyidagilar zarur:

✓ fanda texnologik yondashuv va o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim deb tushuniladigan bilimlarni o'rgatish;

✓ didaktik materialning ana shu sharoitlarda namoyon bo'ladigan va o'quv jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi xususiyatlarini ochib berish. Mamlakatimizda zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi pedagogika fani oldiga maktabda ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojining hozirgi sharoitida maktab bitiruvchisi hayotdagi o'z o'rnini mustaqil belgilashi kerak, shuning uchun unga chuqur bilim bilan birga tashabbuskorlik, tadbirkorlik, mustaqil fikrlash, bilimni oshirish ham zarur bo'ladi.

Didaktik vositalarning muhim xususiyati ularning tuzilishiga bajariladigan ishlarning maqsadi va boshqa o'quv vositalari bilan ishlash to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish qobiliyatidir. Bu xususiyatlar integrativ funksiyaning namoyon bo'lishini va ushbu turdagi o'quv vositasining motivatsiya funksiyasini belgilaydi. Mustaqil kognitiv faoliyatni tashkil etish sharoitida didaktik vositalarning ushbu funksiyalarining namoyon bo'lishi alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ta'limni yaxshilash va rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'qitishning metod, usul, shakl va vositalarini takomillashtirish aktual muamolardan biri bo'lib kelmoqda. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchi rivojlanishi va shakllanishi hayotda o'z orniga ega bo'lish uchun sharoit yaratib, uni kelajakda jamiyatda erkin yashab muvaffaqiyatli harakatlanishiga zamin yaratishdir. O'quvchining jamiyatda o'z o'rniga mavqeyega ega bo'lishi bu o'qituvchi tomonidan mohirona tarzda ta'lim, tarbiya berishdir. Bilim samaradorligi yuqori o'z tajribalariga tayangan va ishiga sadoqatli o'qituvchi o'quvchini o'z faniga mehrini uyg'ota olish bilan birga qiziqтира oladi. Bugungi kunda tez o'zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayot o'quvchi yoshlar dunyo qarashini shakllantirishda yangi pedagogik metodlardan foydalanishga undaydi.

Dunyo salohiyatiga ega bo'lgan mamlakatlar ta'lim sohasida qo'llanilayotgan metodlarni o'rganish va tahlil etish natijasida metodlarni bir necha guruhlarga ajratish mumkin.

I. O'quv axborotlarni o'zlashtirish, tushunib yetish, bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladigan o'zlashtirish jarayonini ma'ruza, hikoya, tushuntirish, namoyish etish usulidir.

II. O'quv axborotlarni o'zlashtirish, singdirish, mustahkamlashga xizmat qiladigan faoliyatni tashkil etish, o'qituvchining bevosita boshchiligida o'quvchilarni ishga solish - kitob bilan ishlash, laboratoriya ishlari, mashqlar.

III. Ta'limga muhokama va rivojlantiruvchi xarakter beruvchi, o'quvchilarni mahsuldor faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladigan usullar; o'quv suhbat, davra suhbat, bahs, miyaga hujum, ishbilarmonlik, rolli o'yinlar .

IV. O'quv muamolarini tushunish, hal qilish mustaqil bilim olishlarini kuchaytirishga xizmat qiladigan ta'lim usullari;

- muammoli topshiriqlar usuli
- individual amaliy usullar
- loyihalar usuli dan iboratdir.

Ta'limda o'qitishning turli metodlari mavjud, lekin, hammasi ham birhil samarali emas. Shuning uchun o'z natijasini beradigan to'g'ri metodni tanlash muhimdir. Biologiya oqitish amaliyotida esa quyidagi metodlar keng tarqalgan: ma'ruza, hikoya, suhbat, kitob bilan ishlash, kuzatish, tajriba, mikroskop bilan ishlash, ekran vositalarini ko'rish, amaliy ishlar. Hozirgi vaqtda o'qitish metodlari modellashtirish, aqliy

modellarni qurish va matematik modellashtirish bilan boyitilgan. Biz modellashtirish metodidan Odam va uning salomatligi fanining barcha mavzularida qo'llasak samarali natijaga erishgan bo'lamiz. Modellashtirish metod orqali o'quvchilarda kreativlik rivojlanadi fanga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Metod uchun kerakli jihozlar

Ishning borishi

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilar ma'lumotni (darsni) tinglashganda, maksimal 20% esda qoladi va ular o'z ko'zlari bilan ko'rganlarida, natija taxminan 50% dan ko'proq bo'ladi va, albatta, ular buni o'z qo'llari bilan bajarganda, natija maksimal bo'ladi. Shunday ekan biz dars jarayonida bu metoddan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim darajasini shakllantirish, ulardagi qobiliyatlarni rivojlantirish, yangi fikr va g'oyalarni yuzaga chiqishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Швецов Г. Г. Дидактические карточки на уроках биологии // Современные проблемы методики биологии и экологии в школе и ВУЗе.

Материалы Международной научно-практической конференции. -М., 2000. Часть 1. -С. 86.

2. Гофуров А.Т., Толипова Ж., Файзуллаев С.С, Азимов И.Т., Ахмадалиева Б. Биологияни ўқитишнинг умумий методикаси (ўқув-методик қўлланма). – Тошкент., 2005. – 152б.

3. Tolipova J.O. Biologiyani o‘qitishda pedagogik texnologiyalar: oliy o‘quv yurtlari o‘quvchilari uchun darslik/ Toshkent: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.

4. Rahimov A.K. O‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish jaraayoniga mantiqiy yondashuvni amalga oshirish yo‘llari. Uzluksiz ta‘lim. Ilmiy-uslubiy jurnal №1. - Toshkent. 2018. 30-35 b.40.

5. Ro‘zmatova Sh. T. (2021). UMUMIY O‘RTA TA‘LIMI MUASSALARIDA BIOLOGIYA XONASI JIHOZLANISHIGA OID ZAMONAVIY TALABLAR. Academic research in educational sciences, 2(12), 593-599.

6. Ro‘zmatova, Sh. T. Biologiya o‘qitish jarayonida didaktik ko‘rgazmali vositalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish. Chirchiq., 2023(38-47)